

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДАГИ МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИЛИШИ

Илмий Рахбар: Проф. А.Ибрагимов

Банк-молия академияси ўқитувчиси

**Солметов Гуломжон
Абдурасулович**

Банк-молия академияси тингловчиси

Тел: 97-455-46-94

Email:
Solmetov.g7@gmail.com

Аннотация: *Мақолада тижорат банкларида муаммоли кредитларнинг юзага келиш сабаблари ва уларни бартараф этиш бўйича қилиниши лозим бўлган амаллар таҳлил қилинган. Банк портфелида муаммоли кредитларнинг улуши таҳлил қилинган ва уларни камайтириш йўллари ишлаб чиқилган.*

Калит сўзлар: *банк, банк фаолияти, кредит, кредит портфели, қарз олувчи, муддати ўтган қарз, муаммоли кредит, кредит фоизи, мониторинг, таснифлаш.*

Аннотация: *В статье рассматриваются причины возникновения проблемных кредитов и действия, которые необходимо предпринять для устранения данных проблемных кредитов. Проанализирована статистическая информация о доле проблемных кредитов в общем объеме кредитов.*

Ключевые слова: *банк, банковская деятельность, кредит, кредитный портфель, заемщик, просроченная задолженность, проблемный кредит, мониторинг, классификация.*

Abstract: *The article discusses the causes of problem loans and the actions that need to be taken to eliminate these problem loans. Statistical information on the share of problem loans in the total volume of loans was analyzed.*

Key words: *bank, banking, credit, loan portfolio, borrower, overdue debt, problem loan, monitoring, classification.*

КИРИШ

Ҳозирги рақамлаштирилган иқтисодиёт даврида тижорат банклари республика молия тизимининг асосий қон томирига айланиб бўлганлиги ҳеч кимга сир эмас албатта. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармонида банк сўзини 45 мартадан ортиқ тилга олинганлигининг ўзи Юртбошимизнинг ушбу соҳага нақадар юксак этибор қаратаётганликларини яққол далили сифатида кўрсатишимиз мумкин.

Ўзбекистон мустақилликка эришган йилдан бошлаб, мамлакатимизнинг банк тизими жадал суръатлар билан ривожланиб келмоқда, бу сўнгги йилларда аҳоли ва бизнеснинг бошқа вакилларига, республикада фаолият юритаётган 33 та тижорат банклари томонидан тақдим этилган, қарийб 363,0 трлн сўмлик кредитлар мисолида¹⁹ ўз аксини топган.

Албатта мазкур кредит маблағлари юртимиз аҳолиси турмуш даражасини юқорига кўтарилишига ва мамлакатимиз иқтисодиётининг сезиларли даражада ўсишига ўзининг салмоғли ҳиссасини қўшиб келмоқда.

Энг аввало кредит ўзи нима эканлиги ва у ким томонидан қандай умумий тамойиллар асосида, кимларга ажратиладиганлиги ҳамда кредитни олган қарздорнинг маъсулияти тўғрисида қисқача тўхтаб ўтиш лозим деб ўйлаймиз.

Кредит - бу кредит ташкилотлари, масалан банклар ёки нобанк кредит ташкилотлари: микрокредит ташкилотлари ва ломбардлар томонидан ажратиладиган қарз маблағларидир. Ўз ўрнида ушбу ташкилотларни ташкил этиш учун улардаги устав капиталининг талаб этиладиган энг минимал миқдорлари қўйидагича белгиланган:

¹⁹<https://cbu.uz/ru/statistics/buleten/740993/>

1. 2017 йилнинг 1 октябидан устав капиталининг (фондининг) минимал миқдори янги ташкил этиладиган:

тижорат банкларига — 100,0 млрд.сўм;

микрокредит ташкилотларига — 2,0 млрд. сўм;

ломбардларга — 500 млн.сўм этиб белгиланган.²⁰

Бунда, тижорат банклари аҳоли ёки юридик шахслардан депозитлар қабул қилишади, бу қабул қилинган маблағлар эса банк учун **хом-ашё сифатида хизмат қилади**. Ушбу депозитлар ҳамда банкнинг ўз маблағлари ва бошқа жалб қилинган маблағлар ҳисобидан иқтисодиётга кредитлар ажратишади. Кредитлар асосан **қайтаришлилик, тўловлилик, таъминланганлик, муддатлилик ва мақсадли ишлатилиш** тамойиллари асосида ажратилиб, мазкур кредитлар тижорат банкининг **маҳсулоти бўлиб ҳисобланади**.

Ушбу ажратилган кредитлар учун банклар муайян фоизлар ҳисоблашади ва ундиришади вунда ушбу билан улар **тайёр маҳсулотини сотувга қўйган бўлишади ва у учун ҳақ ундиришади**.

Тижорат банклар томонидан жалб қилинган пул маблағлари учун тўлагнадиган фоизлар ва улар томонидан мижозларга ажратиладиган кредитлардан келадиган фоизли даромадлар ўртасидаги фарқ банкларнинг даромади ҳисобланади.

Банклар доим ўзларининг рискларини (таваккалчиликларини) тўғри баҳолаб боришади, яъни агар улар молиялаштирадиган лойиҳанинг таваккалчилиги юқори даражада бўладиган бўлса, улар мазкур лойиҳани амалга оширилиши учун ажратиладиган кредитлар учун баланд фоизларни белгилашади.

Банклар томонидан ажратилган кредитлар муаммога айланиб қолмаслиги учун банклар кредитларни ажратилиш жараёнларида мижознинг молиявий ҳолатини пухта ўрганишлари зарур, чунки агар кредит расмийлаштирилаётганда мижознинг ёки

²⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 12.09.2017 йилдаги ПҚ-3270-сон

биргаликда қарз олувчининг тўлов қобилияти, кредит таъминоти сифатида тақдим этилаётган таъминотларнинг ликвидлик даражаси, кафилнинг тўлов қобилияти, кредитланаётган лойиҳанинг ҳаётийлиги тўғрисида тузилган бизнес планнинг қай даражада пухта ва реал тузилганлигига етарлича аҳамият берилмаса кредитларнинг муаммоли кредитга айланиш эҳтимоли кучли бўлади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили:

Давлатимиз банк тизимида муаммоли кредитларнинг маълум миқдорда мавжудлиги, ушбу кредитларни келиб чиқиш сабаблари ва уларни келтириб чиқарадиган омилларни вақтида аниқлаб, уларни юзага келиш рискларини бартараф этиш йўллари топиш ҳамда қўллашни тақозо этади.

Бунда жаҳон тажрибаси ва мамлакатимизда ишлаб чиқилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан кенг ва самарали фойдаланиш зарур.

Масалан: Қозоғистон Республикасининг тижорат банклари юзага келган муаммоли кредитларни қайтариш учун қўйидаги келтирилган усуллардан фойдаланишади:

- кредитларни соғломлаштириш;
- гаровга қўйилган мол-мулкни судгача етқизмасдан сотиш;
- суд орқали қарзларни қайтариш.

Банклар кредитларни реструктуризация қилиш усулларини кенг қўллайдилар, бўлар ичида: қарздорларга ойлик тўловларни тўлашда имтиёзлар бериш, қарзни ҳисобдан чиқариш, гаровни сотишга тайёрлаш ва сотиш, кредитни умумий муддатини узайтириш йўли билан ёрдам кўрсатиш.

Муддати ўтган кредитлар билан ишлашнинг яна бир йўли бу муаммоли кредитлар жамғармасининг функционалиги. Унинг ташкил этилишидан мақсад банк кредит портфелидаги фаол бўлмаган кредитларни тозалаш ҳисобланади. Жамғарма

қарздорларнинг активларини сотиб олади ва биринчи навбатда уларни реструктуризация қилади²¹.

Тижорат банкларининг муаммоли активлари Россия Федерациясининг замонавий банк тизимининг асосий муаммоларидан биридир. Россия банкининг 2004 йил 26 мартдаги 254-П-сонли Низомига кўра, қарздорнинг молиявий аҳволига ва қарзга хизмат кўрсатиш сифатига қараб, кредит ташкилотлари кредит ва унга тенглаштирилган қарзлар бўйича юзага келиши мумкин бўлган йўқотишлар учун захира шакллантиришлари шарт. (Қарз балансининг 0-100% миқдоридагача уларни таснифланишига қараб захира яратилиши лозим). Яратилган захира тижорат банкининг молиявий натижасини аниқлашда салбий омил сифатида ҳисобга олинади. Шу муносабат билан, энг долзарб масала бу муаммоли активларни ҳал қилиш.

Ушбу масалада Россиялик иқтисодчи-олимлар Зайченко С. Е., Платонова Ю. Ю. ва Рублева Е. Н.ларнинг фикрларига кўра²² қарз олувчи томонидан қарзни тўлик ёки ўз вақтида тўламаслик эҳтимолини келтириб чиқарадиган омилларнинг таснифи кўйидаги асосий мезонлардан фойдаланган ҳолда тақдим этилиши мумкин:

1. Қарздор ва банк ўртасида ўзаро муносабатларнинг лозим даражада ўрнатилмаганлик ҳолатлари. Ушбу ҳолатлар кўйидаги туркумларни ўз ичига олади:

- муддати ўтган қарзларнинг мавжудлиги ва ошиб бориши;
- қарздорликни қайта реструктуризация қилиниши;
- кредит тоифасини нотўғри таснифланиши;
- кредит шартномасида кўрсатилган шартларни бузилиши;
- қарздор томонидан молиявий ҳисоботларни тақдим этилмаслиги ва бу

билан қарздорнинг тўловга қобилиятлилиқ даражасини мониторинг қилинишига тусқинлик қилиниши;

²¹ <https://inforburo.kz/tags/problemnye-kredity>

²² Зайченко С. Е., Платонова Ю. Ю. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях // Банковская деятельность. – 2011. – № 4 (436). – С. 28-36; Рублева Елена Николаевна. Инструменты управления проблемными кредитами банков // Бизнес. Образование. Право. – 2012. – № 4 (21). – С. 200-202.

- гаровга қуювчи томонидан банк ҳодимини гаров предмети ёнига бориши(доступ)ни чеклаш;

2.Иқтисодий омиллар. Бу таснифлаш хўжалик юритувчи субъектнинг иқтисодий фаолияти билан боғлиқ бўлган ва хўжаликнинг молиявий ҳолатини мониторинг қилиш жараёнида аниқланган салбий маълумотларни назарда тутади. Ушбулар қуйидагича намоён бўлади:

- кредит тоифасининг сифатини аниқлаш доирасида қарз олувчининг молиявий аҳволининг ёмонлашиши;
- ликвидлик кўрсаткичларининг ёмонлашиши, рентабеллик, тўлов қобилияти, жорий ҳисоб айланмасининг пасайиши;
- умидсиз дебиторлик қарзлари улушининг ошиши;
- жорий давр учун бизнес-режада назарда тутилган кўрсаткичлардан ҳақиқий қийматларнинг четга чиқиши;
- жорий кредит қарзига хизмат кўрсатиш учун маблағ манбаларининг етишмаслиги;
- гаровнинг тахминий қийматининг пасайиши ва қарз олувчининг қўшимча гаровни тақдим этишдан бош тортиши ҳисобига кредитнинг таъминланганлик даражасининг пасайиши;
- молиявий-хўжалик фаолиятини амалда тугатиш.

3. Ҳуқуқий омиллар. Ушбу туркумда қарз олувчи бўлган юридик шахсга нисбатан салбий маълумотлар мавжудлиги бўлиши мумкин:

- компаниянинг юридик манзилини оммавий рўйхатга олиш манзилига ўзгартириш;
- юридик шахснинг таъсисчилари (аксарият акциядорлар) таркибини банк билан келишмаган ҳолда ўзгартирилиши;
- таъсисчилар (аксарият акциядорлар) нинг ўзаро келишмовчиликлари;
- компаниянинг ҳақиқий фаолиятининг мавжуд эмаслиги;

- тўловга лаёқатизлик (банкротлик) ишини қўзғатиш, компания раҳбарига нисбатан жинойий иш.

4.Соҳага оид омиллар. Ушбу туркумда қарзга хизмат кўрсатишга таъсир қилиши мумкин бўлган омиллар мавжудлигини ажратиш мумкин, чунки улар қарз олувчи фаолият кўрсатадиган соҳага таъсир қилади ва соҳанинг ўзига хос мансублигига қараб ўзига хосдир.

Муаммоли кредитларни бошқариш тижорат банки фаолиятининг асосий жиҳатларидан бирига айланмоқда.

Тижорат банкларининг муаммоли активларни бошқариш тизими олдида куйидаги асосий вазифалар қўйилган:

- мавжуд кредитлар ва қисқа муддатларда ажратилиши режалаштирилаётган кредитларни келажакда муаммоли кредитга айланиб қолишини келтириб чиқариши мумкин бўлган омилларни ўз вақтида аниқлаш;
- корпоратив қарз олувчиларнинг дефолт эҳтимолини соҳавий концентрациясини аниқлаш ва тартибга солиш;
- ҳисобот даврида муаммоли кредитлар портфелининг банкнинг молиявий натижаларига таъсирини баҳолаш;
- контрагентнинг дефолт ҳолатига тушиб қолиши мумкин бўлган ҳолларда кредит рискинни қоплаш манбаларини аниқлаш;
- муаммоли қарзни бартараф қилиш усулларини ишлаб чиқиш ва самарадорлигини баҳолаш;
- муаммоли кредитларнинг жорий портфелини сўндирилишини мониторинг қилиш.

Юқоридагиларга қўшимча равишда олимларнинг фикрича муаммоли кредитларни бошқариш макро ва микро даражада амалга оширилади.

Макро даража давлат томонидан тартибга солишни назарда тутадиган усул бўлиб, бунда давлат томонидан муаммоли кредитлар портфелини сотиб оладиган ҳамда уларни бошқарадиган махсус агентлик ташкил қилинади ва бу агентлик кредит

ташкilotларини реструктуризация қилиш агентлиги таркибида ёки Марказий банк таркибида фаолият юритиши мумкин бўлади.

Микро даража тартибга солиш – муаммоли активларни тартибга солиш билан шуғулланадиган махсус тузилмалар ташкил қилинади ва ушбу тузилмалар тижорат банкларининг қошида фаолият кўрсатиши ёки алоҳида мустақил ташкилот сифатида ҳам фаолият юритиши мумкин.

Россия амалиётида муаммоли кредитлар портфелини бошқариш асосан микродаражада амалга оширилади.

Микродаражадаги муаммоли кредитлар портфелини бошқариш доирасида тижорат банкнинг муаммоли активларини бошқаришнинг қуйидаги усулларини ажратиш мумкин:

1). Банкнинг ташкилий тузилмасида муаммоли кредитлар портфелини бошқариш билан шуғулланадиган алоҳида таркибий бўлинмани яратиш. Ушбу усул билан муаммоли кредитларни тартибга солиш банкнинг штат бирликлари ҳисобидан амалга оширилади. Бу кенг тарқалган усул бўлиб, ушбу усул муаммоли кредит қарзини аксарият қисмини банкка қайтарилишига хизмат қилиши мумкин, лекин бунда банк муаммоли кредитларни қайтмаслиги ҳисобига эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун махсус захиралар шакллантириши керак бўлади, бу эса банкнинг молиявий аҳволига салбий таъсирини кўрсатиши мумкин. Бундан ташқари ушбу қарздорликларни мувофақиятли қайтишини таъминлаш учун банк, махсус малакага эга бўлган ҳодимларни ишга олишига мажбур бўлади. Бунда кредитни қайтариш учун асосий ресурслар. Ушбу усул билан муаммоли қарзларни тартибга солишнинг асосий инструментлари: кредитлар ва суд.

2). Муаммоли кредитни учинчи шахсларга ўтказиш. Иштирок этган шахс турига қараб қуйидаги турларни ажратиш мумкин:

- шўъба компаниясини жалб қилиш. Қарзни шўъба корхонасига сотиш, муаммоли кредитни тартибга солишдаги молиявий натижани умумий молиявий ҳисобот доирасида сақлаш имкониятини беради. ушбу усул банкнинг рискларини

маълум даражада камайтиришга хизмат қилади ва бизнеснинг ўзига ҳос йўлини риволанишига имкон беради. Ушбу усулнинг асосий камчилиги уни қимматлигидадир чунки банк томонидан шуъба корхонасини ходимларига тўланадиган иш ҳақларини ва бошқа инвестицион ҳаражатларни тўланиши назарда тутилади. Бу усулни ҳамма банклар ҳам қўллавермайди. Бундан ташқари бу усулнинг самарадорлиги банкнинг ўзи томонидан амалга ошириладиган ундириш ҳаракатларидан кам фарқ қилади, сабаби бу усулда ҳам муаммоли кредитларни тартибга солиш банкнинг назорати остида амалга оширилади;

- қарзни учинчи шахсга топшириқ билан сотиш. Топшириқ бўйича қарзни сотиш олдиндан келишилган муддат ичида олдиндан келишилган пул миқдорини олиш имконини беради, бунинг натижасида барча даъво ҳуқуқлари банкдан (тайинловчидан) қарздорнинг қарзи учун учинчи шахсга (тайинловчига) ўтказилади. Учинчи шахснинг манфаати банкга қарздор томонидан гаровга қўйилган мол-мулкни сотиб олиш, банкротлик амалиёти доирасида компания устидан назоратни олиш ва бошқалар билан боғлиқ бўлиши мумкин ҳамда бу усул дисконтни назарда тутиши мумкин. Бу усулнинг камчилиги шундаки банк муаммоли кредит қарздорлигини тартибга солиш учун учинчи шахсга тўлаши керак бўлган дисконт суммаси кўринишидаги ҳаражатларда;

- қарзни коллекторлик агентлигига сотиш. муаммоли кредитларни коллекторлик агентликлари сўндиришади ва бу учун агентлик мукофотини олишади ёки муаммоли кредит қарзи тўлиқлигича коллекторлик агентлигига сотилади. Иккинчи ҳолда, коллекторлик агентлиги қарзни сотиб олиш қиймати ва муаммоли активни ундиришдан олинган маблағлар миқдори ўртасидаги фарқ кўринишида фойда олади. Ушбу усулнинг камчиликлари шундаки, коллекторлик агентликлари муаммоли кредитлар портфелларини жуда арзон нархларда сотиб олишни афзал кўришади.²³

²³ Зайченко С. Е., Платонова Ю. Ю. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях // Банковская деятельность. — 2011. — № 4 (436). — С. 28–36; Рублева Елена Николаевна. Инструменты управления проблемными кредитами банков // Бизнес. Образование. Право. — 2012. — № 4 (21). — С. 200–202.

Тадқиқот методологияси:

Мазкур тадқиқот жараёнида муаммоли кредитларни келиб чиқиш сабаблари ўрганилди ва банклар кредит портфелида мавжуд бўлган муаммоли кредитлар қолдиғи ва уларни ундириш амалиётлари таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар:

Тижорат банкларининг кредит портфелида муаммоли кредитларнинг юзага келиши, аксарият ҳолларда юқори даражадаги таваккалчиликларни келтириб чиқарадиган омиллар таъсирида вужудга келади.

Муаммоли кредитлар деганда сифати «қониқарсиз», «шубҳали» ва «умидсиз» деб таснифланган активлар тушунилади.

1. Қуйида келтирилган омиллардан ҳеч бўлмаганда биттаси мавжуд бўлса, активларнинг сифати «қониқарсиз» деб таснифланади:

асосий тўлов манбалари қарз тўлаш учун етарли бўлмаса, таъминотга қўйилган мулкни ва қарз олувчининг бошқа асосий воситаларини сотиш, тўланиши лозим бўлган қарзларни узайтиришларни ҳисобга олган ҳолда қўшимча тўлов манбаларини топиш талаб этиладиган бўлса;

қарз олувчининг жорий молиявий ҳолати ёки унинг пул маблағларининг мўлжалланаётган оқими мажбуриятларни қоплаш учун етарли бўлмаса;

қарз олувчининг капитали етарли даражада бўлмаса;

қарздорнинг 2-сон картотекасида 91 кун ва ундан ортиқ, лекин 180 кундан ошмаган муддатга кечиктирилган тўлов ҳужжатлари мавжуд бўлса (2-сон картотекасида ушбу активни сўндириш бўйича тўлов талабномаси мавжуд бўлган ёки фаолияти мавсумий хусусиятга эга қарздорлар бундан мустасно);

банк активининг таъминот қийматига нисбати банкнинг ички ҳужжатларида кўрсатилган чегарадан кўп бўлса (ишончли (эътимодли) активлар бундан мустасно);

асосий қарз ва (ёки) фоизлар бўйича 91 кун ва ундан ортиқ, лекин 180 кундан ошмаган муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлса.

2. Қуйида келтирилган омиллардан ҳеч бўлмаганда биттаси мавжуд бўлса, активларнинг сифати «шубҳали» деб таснифланади:

«қониқарсиз» активларнинг ҳеч бўлмаганда бирорта кўрсаткичи, шунингдек айрим бошқа салбий тавсифлари мавжуд бўлса (бозорда осон сотиладиган таъминотнинг мавжуд эмаслиги ёки таъминланмаган активларнинг мавжудлиги ёхуд қарз олувчининг банкрот деб эълон қилиниши);

яқин келажакда активнинг қисман тўланиш эҳтимоли мавжуд бўлса;

қарздорнинг 2-сон картотекасида 181 кун ва ундан ортиқ, лекин 365 кундан ошмаган муддатга кечиктирилган тўлов ҳужжатлари мавжуд бўлса (2-сон картотекасида ушбу активни сўндириш бўйича тўлов талабномаси мавжуд бўлган ёки фаолияти мавсумий хусусиятга эга қарздорлар бундан мустасно);

асосий қарз ва (ёки) фоизлар бўйича 181 кун ва ундан ортиқ, лекин 365 кундан ошмаган муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлса.

3. Қуйида келтирилган омиллардан ҳеч бўлмаганда биттаси мавжуд бўлса, активларнинг

сифати «умидсиз» деб таснифланади:

қарздор ва лизинг олувчидан ундирилган, гаровга қўйилган мол-мулкка бўлган ҳуқуқлардан фойдаланиш йўли билан тижорат банки томонидан балансга қабул қилинган кундан бошлаб уч ой муддатда сотилмаган ва банк фаолиятини кенгайтириш учун сотиб олинган бинодан икки йил мобайнида фойдаланилмаган ҳамда банк фаолияти учун ортиқ фойдаланилмай қўйилган пайтдан бошлаб бир йил мобайнида сотилмаган бўлса;

қарздорнинг 2-сон картотекасида муддати 366 кун ва ундан ортиқ кунга кечиктирилган тўлов ҳужжатлари мавжуд бўлса;

асосий қарз ва (ёки) фоизлар бўйича 366 кун ва ундан ортиқ кунга муддати ўтган қарздорлик мавжуд бўлса.

Тижорат банки балансида ва баланسدан ташқари моддаларда юритилаётган муаммоли активларнинг улуши жами активларнинг ўн фоиздан ортиқ бўлса, Марказий банк томонидан тижорат банки ижро раҳбариятининг малакаси Марказий банк талабларига мувофиқ эмас деб топишга ҳамда тижорат банки Кенгаши томонидан банк фаолияти устидан ўрнатилган назоратни етарли эмас деб ҳисобланишига асос бўлади.

1-жадвал

Ўзбекистонда тижорат банкларининг муаммоли кредитларининг таҳлили (NPL)²⁴

Сана	Кредитлар (млрд сўм)	Муаммоли кредитлар (NPL) (млрд сўм)	Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши, фоизда
1	2	5	8
01.01.2021 й.	276,974.8	5,784.8	2.1
01.02.2021 й.	277,754.6	7,487.0	2.7
01.03.2021 й.	280,214.7	7,844.3	2.8
01.04.2021 й.	283,485.1	10,177.9	3.6
01.05.2021 й.	292,029.0	12,932.7	4.4

²⁴ [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2015 йил 14 июлда 2696-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган]

2023-YANVAR

WWW.REANDPUB.UZ

СYBERLENINKA zirobo Google

01.06.2021 й.	297,777.9	14,006.7	4.7
01.07.2021 й.	300,459.4	16,793.7	5.6
01.08.2021 й.	302,692.8	18,888.5	6.2
01.09.2021 й.	307,204.2	18,474.2	6.0
01.10.2021 й.	311,590.6	18,126.0	5.8
01.11.2021 й.	316,200.2	18,017.0	5.7
01.12.2021 й.	320,812.5	18,392.1	5.7
01.01.2022 й.	326,385.6	16,974.0	5.2
01.02.2022 й.	324,138.9	17,476.6	5.4
01.03.2022 й.	327,179.8	17,211.7	5.3
01.04.2022 й.	340,258.7	16,830.8	4.9
01.05.2022 й.	340,254.7	18,084.1	5.3
01.06.2022 й.	345,201.4	18,282.2	5.3
01.07.2022 й.	343,572.4	16,794.9	4.9
01.08.2022 й.	346,389.6	16,935.7	4.9
01.09.2022 й.	355,489.6	17,483.8	4.9
01.10.2022 й.	362,933.3	17,112.9	4.7

Юқоридаги жадвалда Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар қолдиқлари ва ушбу кредитларда муаммоли кредитларнинг салмоғи тўғрисида даврий маълумотлар келтирилган. Мазкур маълумотлар 2021 йилнинг 1 январидан 2022 йилнинг 1 октябрга қадар бўлган даврда ҳар бир ойнинг биринчи санаси ҳолатига акс этган.

Жадвалдаги маълумотларда муаммоли (NPL) кредитларнинг жами кредитлардаги улуши 01.01.2021 ҳолатига 2.1%ни ташкил этган бўлса, 01.10.2022 ҳолатига ушбу кўрсаткич 4.7% га етган. Лекин 01.01.2022 даги 5.2% га нисбатан 0.5%га камайганлигини кўриш мумкин.

Ушбу статистик маълумотлардан келиб чиқиб, мамлакатдаги банкларнинг кредит портфеллари аста секинлик билан тартибга солинаётганлигини илғаш мумкин.

Бугунги кунда тижорат банклари уларда юзага келган муаммоли кредитларни бартараф этилиши юзасидан қўйидаги ҳаракатларни амалга оширишади:

- Кредит хорижий валютада ажратилган бўлса, ўрнатилган тартибда ушбу кредитни миллий валютага ўтказиш ва шу билан қарз олувчига мазкур кредитларни сўндирилишида энгиллик бериш;
- Кредитни бошқа мижозга қайта расмийлаштириш;
- Қарздор билан судгача медиация битимларини тузиш, яъни муаммога айланган кредитни сундириш бўйича қарздорни кайфиятини ўрганиш ва бу борада агар қарздор банк билан ҳамкорлик қилиш истаги бўлса, амалга ошириладиган ишлар бўйича қўшимча битим тузиш;
- Агар қарздор томонидан асосли далиллар келтирилган ҳолда унга ажратилган кредитни қайтариш муддатини маълум бир муддатга узайтириб беришни сўраб банкка мурожаат қилса ва банк бу амалиёт ўз самарасини беришига ишонса, кредит муддатини белгиланган тартибда узайтириш;
- Банк билан ҳамкорлик қилиш истаги мавжуд бўлмаган ва банк билан ҳеч қандай конструктив муносабатларга тайёр бўлмаган қарздорлар кредитлари бўйича ўрнатилган тартибда савдо саноат палатаси орқали суд органларига ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга даъво аризаларни киритиш;
- Қарздорнинг гаров сифатида тақдим этган мол мулкани ўрнатилган тартибда тассаруф этиш ва уни аукционда сотиш орқали қарздорликни қоплаш чораларини кўриш агар гаров сифатида тақдим этилган мол мулклар кредит қарзи ва

унга ҳисобланган фоизлари сўндириш учун етарли бўлмаса, кредит шартномаси ва қонунчиликда белгиланган тартибда ундирувни қарздорнинг бошқа ликвидли мулкига қаратиш ва шунга ухшаган, қонунчиликда таъқиқланмаган ҳаракатлар.

Хулоса:

Кредитларни муаммоли кредитларга айланиб қолишини олдини олиш бўйича қўйидаги таклифлар ишлаб чиқилган:

➤ Банкда юзага келиши мумкин бўлган хатарларни ўз вақтида аниқлаш мақсадида тегишли маълумотлар базасини шакллантириш ва юритиш. Бунда кредит олувчи кредит олиш учун ариза билан банкка мурожаат қилганда банкнинг автоматлаштирилган таҳлил тизими йўлга қўйилган бўлиши керак. Ушбу тизимнинг асосий мақсади биринчи ўринда қарз олувчининг бошқа ташкилотлар (солиқ органлари, бошқа банклар, коммунал хизматлари кўрсатиш корхоналари, суд қарорлари асосида юзага келган бошқа мажбуриятлари) олдидаги қарзлари ва бошқа мажбуриятларини аниқлаш йўли билан қарз олувчининг кредитга лаёқатлилигини ҳисоблаб чиқиш;

➤ Кредит портфелини мунтазам мониторинг қилиб бориш. Бунда ҳар бир қарз олувчи томонидан ойдан ойга тўланиши керак бўлган кредит қарзи ва фоизларини тўланиш аҳволини ва манбааларини таҳлил қилиш йўли билан банк учун келажакда потенциал муаммога айланиши мумкин бўлган кредитлар рўйхатини шакллантириб бориш;

➤ Қарз олувчилар юридик шахс ёки яқка тартибдаги тадбиркор бўлса, улар томонидан тақдим этилган бизнес-режаларнинг пухта ва сифатли тузилганлиги ҳамда реал ҳаётга мос келиши, яъни ҳақиқатдан ҳам ушбу бизнес режада кўрсатилган лойиҳани реализация қилиш учун кредит маблағлари ажратиладиган бўлса, мазкур лойиҳанинг иқтисодий яшаб кетиш истикболи юқори бўлиши ва ундан қарз олувчи кутган даромадини олиш имконияти камида 70-75 фоизни ташкил қилишига ишонч ҳосил қилиш;

➤ Доимий равишда миқдорнинг ҳисобрақамидаги пул айланмаларини назорат қилиб бориш, бунда эрта огоҳлантириш сигналларининг автоматлашган

тизимини жорий этиш йўли билан ҳар ойда муаммога айланиш эҳтимоли юқори бўлган кредитларни аниқлаш;

➤ Ажратилган кредитлар бўйича жорий мониторинглари ўз вақтида ўтказиб бориш, бунда юридик шахсларга ажратилаётган кредитлар бўйича ҳар чорақда, жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар бўйича ҳар ярим йилда. Агар жисмоний шахсларга бирламчи уй-жой сотиб олиш учун ипотека кредитлари ажратилган бўлса, мазкур кредитлар бўйича мониторинг бир йилда бир мартаба ўтказиб турилса ҳам бўлади;

➤ Мониторинглари жараёнида ўз вақтида ишга тушмаган лойиҳалар аниқланган тақдирда, банк томонидан мазкур лойиҳани ўз вақтида ишга туширилмаганлик сабаблари ўрганилиши ва иложи бориша лойиҳаларни ишга туширилиши бўйича ўрнатилган тартибда миқдорга кўмаклар кўрсатилиши мақсадга мувофиқдир;

➤ Кредит ажратилишидан олдин қарз олувчи томонидан тақдим этилаётган кредит таъминотини қай даражада ликвидлилигини яхшилаб таҳлил қилиш, агар миқдорнинг молиявий аҳволи ёмонлашса ва банкдан олган кредитини қайтариш имконияти фақат таъминотни сотишга боғлиқ бўладиган бўлса, ушбу таъминотни банк тез суръатларда ва бозор баҳосида пуллай олиши ва шу билан кредитни муаммога айланишини олдини олиши керак.

Юқоридагиларга қўшимча равишда, банкнинг мониторинг бўлими ходимлари доимий равишда кредит портфелини таҳлил қилиб боришлари ва юқори тажрибага эга бўлган илғор давлатларнинг муаммоли кредитлар билан ишлаш тизимлари хусусиятларини ўрганиб боришлари ҳамда ушбу тажрибаларни Ўзбекистон шароитида қўллаш ўз самарасини беришига ишонч ҳосил қилишганда, албатта уни қўллашлари зарур деган хулосага келдим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://cbu.uz/ru/statistics/buleten/740993/>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 12.09.2017 йилдаги ПҚ-3270-сон

3. <https://inforburo.kz/tags/problemnye-kredity>
4. ¹ Зайченко С. Е., Платонова Ю. Ю. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях // Банковская деятельность. — 2011. — № 4 (436). — С. 28–36; Рублева Елена Николаевна. Инструменты управления проблемными кредитами банков // Бизнес. Образование. Право. — 2012. — № 4 (21). — С. 200–202.
5. [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2015 йил 14 июлда 2696-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган]